

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НЕФРОЛОГИИ И
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ**

ТАШКЕНТСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

ННО «ДИАЛИЗНОЕ ОБЩЕСТВО УЗБЕКИСТАНА»

**ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ**

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

**III Международной научно-практической конференции
«ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ – ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ»,
посвященной Всемирному дню почки - 2022
25 марта 2022 года**

ТАШКЕНТ–2022

ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПОЧЕК ПРИ СОПУТСТВУЮЩЕМ СОСТОЯНИИ ГИПЕРТОНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Сулаймонова Г.Т., Ахмедова Н.Ш.

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан.

Актуальность. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, рост распространенности хронических неинфекционных заболеваний считается эпидемией XXI века. Последнее десятилетие, когда речь идёт о коморбидном состояниях, самое часто обсуждаемые континуумы является кардиоренальные заболевания. Сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, сахарный диабет II типа, дисфункции почек, все чаще встречаются и превращаются пандемии последующего века. Причиной, лежащей в основе дисфункции почек, является не ее заболеваний, а скорее комбинированные состояние связанное гипертонией (ГБ), а именно эссенциальная артериальная гипертензия (АГ) и сахарный диабет.

Согласно статистическим данным 2011 года о распространенности диабета, было зарегистрировано 360 миллионов пациентов, и прогнозируется, что к 2030 году их число достигнет 552 миллионов. Известно, что при сахарном диабете II типа происходят необратимые тяжелые изменения в органах-мишенях. Их количество резко возрастает при сопутствующих состояниях, в том числе и при ГБ. Сопутствующий сахарный диабет и ГБ выявляются в 60% случаев, что является серьезным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Возникновение ХБП у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая высокое кровяное давление и диабет, было подтверждено в ряде наблюдений с увеличением смертности в 20-40 раз по сравнению с населением в целом. По этой причине оценка и раннее выявление развития нефропатии, внутрисосудистой гипертензии, а также гиперфльтрации у пациентов с эссенциальной артериальной гипертензией, сопровождающейся сахарным диабетом, является одной из важных задач медицины.

Цель: Определение изменений функционального резерва почек и изучить корреляцию между его показателями с экскрецией CoI IV в зависимости от длительности заболевания при сопутствующем состоянии гипертонии с сахарным диабетом и при их раздельном наблюдении.

Материалы и методы: В качестве объекта исследования были взяты 135 пациентов в возрасте 40-60 лет, страдающих ГБ и сопутствующим сахарным диабетом II типа, проходящих лечение в Бухарской областной многопрофильной больнице. Пациенты разделены на 3 группы: 1-группа состоит из 45 пациентов страдающие с АГ, 2-группа состоит из 45 пациентов с АГ и сахарным диабетом II типа, в 3-группу включались пациенты с сахарным диабетом II типа.

У всех больных определена уровень цистатин С в крови, с его помощью определена СКФ и функциональный резерв почек, в том числе уровень коллагена IV в моче. После взятия крови для цистатин С пациенты употребляли утром яичный белок (слегка отваренный или сырой) без соли, смешанный в количестве 1 г на 1 кг массы тела в диапазоне 8:00- 8.30 в течение 10-15 минут. После него, через 1,5 часа, повторно брали венозную кровь и определяли количество цистатина С в каждом пациенте. С помощью определяемого показателя определяли СКФ до и после белковой нагрузки и на их основе оценивали статус функциональный резерв почек. Для этого число, полученное от постнагрузки до постнагрузки, было разделено на СКФ после загрузки и умножено на 100%. В зависимости от полученных результатов, функциональный резерв почек оценивается как сохраненный (если рост СКФ составляет более 10%), уменьшенный (если рост СКФ находится в диапазоне 5-10%) и нет резерва (если рост составляет 5% и менее).

Концентрацию цистатина С в моче определяли иммунотурбидиметрическим методом на анализаторе Abbott Architect c8000 с помощью наборов реагентов Cystatin C-AT фирмы Alfresa Pharma Corporation (Япония). Определение концентрации коллагена IV типа проводили с помощью наборов Urinary Collagen IV EIA фирмы DAICHI FINE CHEMICAL CO.LTD (Япония).

Результаты исследования: Первая группа состояла из 45 пациентов (34 мужчин и 11 женщин) с ГБ, которые были включены в исследование. Их средний возраст составляет $39,7 \pm 3,1$ года, уровни систолического и диастолического артериального давления составляют $151 \pm 7,8$ и $92 \pm 3,2$ мм рт. ст. соответственно. Вторая группа состояла из 45 пациентов (29 мужчин и 16 женщин) с ГБ и сахарным диабетом II типа, у которых были выявлены сопутствующие заболевания и у которых была стадия компенсации диабета. Их средний возраст составил $43,2 \pm 4,6$ года. Уровни систолического и диастолического артериального давления составляют соответственно $157 \pm 8,2$ и $95 \pm 2,1$ мм рт. ст. В том числе, показатели сахара, гликозилированного гемоглобина в крови составили $8,8 \pm 1,2$ ммоль/л и $7,1 \pm 0,85$ мг% соответственно. Все пациенты уровень СКФ 90 мл и более за 1 минуту на поверхности тела $1,73$ м². Третья группа состояла из 45 человек с сахарным диабетом II типа (27 мужчин и 18 женщин), при этом диабет находился в фазе компенсации, уровень сахара в крови и гликозилированный гемоглобин составляли $7,8 \pm 1,1$ ммоль/л и $7,4 \pm 1,2$ мг% соответственно. Их среднее систолическое и диастолическое артериальное давление составляют $138 \pm 4,8$ и $91 \pm 3,8$ мм рт. ст. соответственно. СКФ за 1 минуту составлял 90 мл и выше на поверхности тела $1,73$ м².

Многие исследования продемонстрировали реакцию базальной СКФ на различные стимулы от обычного потребления мяса курицы и говядины до аминокислот и инфузий некоторых лекарств у здоровых людей. В нашем исследовании мы использовали яичный белок в качестве белка для стимулов, а в контрольной группе мы обнаружили увеличение СКФ с 5,7 до 29,8% (в среднем 13,8%). В второй группе и третьей группе обнаружен значительно

низкий гломерулярный ответ на белковую нагрузку по сравнению со первой группой ($p < 0,001$), и эта ситуация свидетельствует о том, что у пациентов с сахарным диабетом и в его сочетании с гипертонической болезнью есть состояние клубочковой гипертензии и гиперфльтрации.

Средние показатели мочевой экскреции коллагена IV типа у больных СД не отличались от таковых в первой группе. Вместе с тем, у 12 пациентов с СД фиксировались высокие значения экскреции ($>0,51$ мкг/ммоль креатинина), не наблюдавшиеся в первой группе. Это показывает поражение почек наглядно выше у больных с сахарным диабетом.

Высокая экскреция коллагена IV типа была свойственна больным с функциональным резервом почек по СКД-EPI-cys в диапазоне 0- -15%. Экскреция коллагена IV типа у пациентов со снижением функционального резерва почек превышала показатель в первой группе ($p=0,03$) и у больных с функциональным резервом почек 0-5% ($p=0,003$).

Выводы: При длительности заболеваний нарушающие функциональных структур почек, их функциональный резерв уменьшается. При коморбидных состояниях как сахарный диабет и гипертоническая болезнь запас израсходуется и можно получить низкий гломерулярный ответ на белковую нагрузку.

ҚАНДЛИ ДИАБЕТ БИЛАН ҚАСАЛЛАНЛАНГАН БЕМОРЛАРДА СИЙДИК ЙЎЛЛАРИ ИНФЕКЦИЯСИНИ ДАВОЛАШДА БАКТАЗОН ПРЕПАРАТИНИ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Султонов Н.Н., Исиргапова С.Н.

*Республика нефрология ва буйрак трансплантацияси илмий-амалий тиббиёт
маркази. Тошкент. Ўзбекистон*

Тошкент давлат стоматология институти, Тошкент, Ўзбекистон

Муаммонинг долзарблиги: Қандли диабет 2 тип билан касалланган беморларда сийдик йўллари инфекцияси ривожланиши аҳоли орасида кўп учраши билан алоҳида ўрин тутди. Ушбу ҳолатларда моноантибактериал терапияни самарадорлиги пастлиги, шифокорларни комбинирланган антибактериал даво тавсия этишга эҳтиёж тўғдиради. Ҳозирги вақтда ҚД билан касалланган беморларда асоратланган сийдик йўллари инфекцияси кузатилиб, буйрак етишмовчилиги ривожланиши авж олишига сабаб бўлиб қолмақда.

Тадқиқотнинг мақсади. Қандли диабет 2 тип билан касалланган беморларда сийдик йўллари инфекциясини даволашда БАКТАЗОН препаратини антибактериал даво сифатида самарадорлигини баҳолаш.

Тадқиқотнинг материали ва усуллари. Текширув ишлари объекти сифатида ТГА кўп тармоқли клиникаси нефрология бўлимида даволанаётган ҚД 2 тип, сийдик йўллари инфекцияси билан оғриган беморлар олинди. Умумий беморлар сони 60 тани ташкил этди. Улар шартли икки гуруҳга

97. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ 12-НЕДЕЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК НА ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК, НАХОДЯЩИХСЯ НА МАЛОБЕЛКОВОЙ ДИЕТЕ	Саипова Д.С., Сабиржанова З.Т., Рузметова И.А., Эгамбердиева Д.А.	171
98. КЛИНИКАДАН ОЛДИНГИ БОСКИЧЛАРДА II ТИПДАГИ КАНДЛИ ДИАБЕТДА БУЙРАК ШИКАСТЛАНИШНИНГ КУРСАТКИЧЛАРИ	Сафарова Г.А.	173
99. STUDY OF PECULIARITIES OF FIBRILLATIONS AND HEART A IN CHRONIC KIDNEY DISEASE	Sobirov U.Kh., Tursunbaev A.K.	175
100. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПРОГРАММНЫЙ ГЕМОДИАЛИЗ	Собиров У.Х. Турсунбаев А.К.	176
101. ПРИМЕНЕНИЕ ГЕМОДИАЛИЗА И ПЛАЗМАФЕРЕЗА ПРИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ	Стопницкий А.А., Рузибакиева М.Р., Акалаев Р.Н.,	177
102. ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПОЧЕК ПРИ СОПУТСТВУЮЩЕМ СОСТОЯНИИ ГИПЕРТОНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ	Сулаймонова Г.Т., Ахмедова Н.Ш.	180
103. ҚАНДЛИ ДИАБЕТ БИЛАН КАСАЛЛАНЛАНГАН БЕМОРЛАРДА СИЙДИК ЙЎЛЛАРИ ИНФЕКЦИЯСИНИ ДАВОЛАШДА БАКТАЗОН ПРЕПАРАТИНИ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ	Султонов Н.Н., Исиргапова С.Н.	182
104. СОСТОЯНИЕ АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ В ДИНАМИКЕ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК II-III СТАДИИ	Султонов Н.Н., Барноев Х.Б.	184
105. OUR RESULTS SURGICAL ACCESS CREATION FOR DIALYSIS BY USING CLINICAL AND PRACTICAL GUIDELINES KDOQI	Sunnatov R.D., Keldiyorov B.K., Ganiev D.A., Zakirov Dj.F.	185
106. FUNCTIONAL STATE OF THE KIDNEYS IN ELDERLY PATIENTS AFTER MYOCARDIAL INFARCTION	R.M.Talipov, Kh.T.Nurmetov, N.Kh.Khudayberganova	186
107. ПРИМЕНЕНИЕ САНБИОТИКОВ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК НА ДИАЛИЗНОМ ЭТАПЕ.	Ташпулатова М.Х, Нарзикулова М.Ш, Адилова Н.А, Максудова Л.И.2	188
108. УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОЧЕК НА ФОНЕ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ ТОЦИЛИЗУМАБ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ	Турсунбаев Р.С., Абдуллаев Ш.С.	190